

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 10

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xusanbayev Olim Otamuratovich NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O'RNI.....	5
2. Якубов Ахтам Нусратуллоевич ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	12
3. Xudoynazarov Dadaxon Avaz o'g'li IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI.....	21
4. Usmanov Quvonchbek Muzaffar o'g'li XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR KONVENSIYALARI NORMALARINI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI.....	29
5. Файзиев Шухрат Хасанович ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	36
6. Махкамов Дурбек Нематович ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР.....	45
7. Тошбоева Робия Собировна СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.....	52
8. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	65
9. Абзалова Хуршида Мирзиятовна РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВА: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ УБИЙЦЫ.....	77
10. Ҳакимов Комил Бахтиярович КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	92
11. Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли, Ғайратов Салимбой Ҳамдам ўғли МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ.....	100
12. Таджиев Азамат Алибаевич ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТНОЙ МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	108

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Xusanbayev Olim Otamuratovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
professori vazifasini bajaruvchisi
E-mail: o.xusanbayev@tsul.uz

NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O‘RNI

For citation: Khusanbaev Olim Otamuratovich. NORMATIVE CONTRACTS AND THEIR ROLE IN THE SYSTEM OF SOURCES OF LAW. Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 10, pp.5-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220839>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada huquq manbasi tushunchasi va huquq manbai to‘g‘risida huquqshunos olimlar, jumladan o‘zbek va xorijiy huquqshunos olimlar tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar, huquq manbaining asosiy turlari bo‘lgan huquqiy odat, normativ-huquqiy hujjat, huquqiy pretsedent tushunchalari, shuningdek huquqning asosiy manbalaridan biri sifatida normativ shartnomalar tushunchasi, xususiyatlari, shakllanish tarixi, xususan, Rim huquqshunosligida normativ shartnoma tushunchasining shakllantirilishi, normativ shartnomalar haqidagi konsepsiyalar va normativ shartnomalarning huquq manbalari tizimida tutgan o‘rni, O‘zbekiston Respublikasida normativ va xalqaro shartnomalarning xususiyatlari hamda hozirgi davrda muayyan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishdagi ahamiyati masalalari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: huquq manbalari, huquqiy odat, normativ-huquqiy hujjat, huquqiy pretsedent, normativ shartnoma, xususiyatlar, konsepsiya, normativ shartnomaning turlari, xalqaro shartnomalar, ijtimoiy munosabatlar, huquq normasi, qonun, ommaviy-huquqiy.

Хусанбаев Олим Отамуратович,
Исполняющий обязанности профессора кафедры
Теории государства и права Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: o.xusanbayev@tsul.uz

НОРМАТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы вопросы понятия источника права и мнения, высказанные учеными-правоведами, в том числе узбекскими и зарубежными правоведами, а также понятия

правового обычая, нормативно-правового акта, судебного прецедента, которые являются основными видами источника права, понятие, характеристика, история формирования нормативных договоров как одного из основных источников права, в частности формирование понятия нормативного договора в римской юриспруденции и роль нормативных договоров в системе источников права, особенности нормативных и международных договоров в Республике Узбекистан, и значение нормативных договоров в регулировании тех или иных общественных отношений в современный период.

Ключевые слова: источники права, правовой обычай, нормативно-правовой акт, судебный прецедент, нормативный договор, особенности, концепция, виды нормативного договора, международные договоры, общественные отношения, норма права, закон, публично-правовой.

Khusanbaev Olim Otamuratovich,
Acting Professor of Theory and Law Department
of Tashkent State University of Law
E-mail: o.xusanbayev@tsul.uz

NORMATIVE CONTRACTS AND THEIR ROLE IN THE SYSTEM OF SOURCES OF LAW

ANNOTATION

This article analyzes the issues of the concept of the source of law and opinion expressed by legal scholars, including uzbek and foreign jurists, as well as the concepts of legal custom, legal act, judicial precedent, which are the main types of source of law, concept, characteristics, history formation of normative contracts as one of the main sources of law, in particular, the formation of the concept of a normative contract in Roman jurisprudence and the role of normative contracts in the system of sources of law, features of normative and international contracts in the Republic of Uzbekistan, and the importance of normative agreements in regulating certain social relations in modern period.

Keywords: sources of law, legal custom, normative legal act, judicial precedent, normative agreement, features, concept, types of normative agreement, international treaties, public relations, legal norm, act, public law.

Hozirgi kunda huquqshunoslikda “huquq manbai” tushunchasi ikki jihatdan ko‘rib chiqiladi: keng ma‘noda – qonunning paydo bo‘lishi va mazmunini belgilaydigan sabablar va naqshlar sifatida va tor ma‘noda – qonun normalarining ijobiy ko‘rsatmalarda mustahkamlanishi va mavjudligi, qonunni ifodalashning tashqi shakli sifatida, unga rasmiy huquqiy normalarning xarakterini beradi. Shu bilan birga, tadqiqotchilar huquq manbai – moddiy va mafkuraviy jihatdan keng tushunishning ikki turini ajratib turadilar.

Moddiy ma‘noda manba jamiyatning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va boshqa turmush sharoitlarini anglatadi.

Huquqiy adabiyotlarda mafkuraviy yoki ideal ma‘noda huquq manbai huquqiy ong, huquqiy mafkurani anglatadi.

Huquqshunos olim Z.M. Islomov huquq shakli(manbasi) haqida quyidagi fikrlarni ilgari surgan: “Huquq shakllari(manbalari) tushuncha sifatida huquqning davlat bilan aloqasini anglatadi, zero, davlat irodasi huquqning mavjud obyektiv ijtimoiy munosabatlar bilan aloqasida vositachidir”.[1]

R.Krossning fikrlariga ko‘ra: “Qonun, sud pretsedenti, huquqiy prinsip, urf-odat va normativ mazmunga ega bo‘lgan shartnoma huquq manbalarining turlari hisoblanadi. Shu bilan birga, qonunning manbai emas, balki boshqa huquqiy kategoriya mavjud huquqiy me‘yorlarning to‘liq ifodalamasligini ta‘kidlash kerak, bu esa bahsli masalalarni hal qilishda ularni qo‘llash zaruratini keltirib chiqaradi”.[2]

Boshqa bir huquqshunos olim X.T. Odilqoriyev esa huquqning asosiy shakli(manba)lari tog‘risida quyidagi qarashlarni bayon etgan: “Huquq shakli, davlat irodasining hamma uchun

majburiylik usuliga qarab belgilanadi. Shunga ko‘ra, huquqning to‘rtta tarixiy shakli mavjud: huquqiy odat, yuridik presedent, normativ-huquqiy hujjat va normativ shartnoma”. [3]

Bizning fikrimizcha, ushbu yondashuv huquqiy normalarni qo‘llashda yuzaga keladigan muammoni hal qiladi, qaror qabul qilishda huquqni muhofaza qiluvchi tomonidan qo‘llaniladigan muayyan huquq manbai (qonun, urf-odat yoki sud presedenti) deb ataladi. Shubhasiz, bunday jihatdan tahlil qilinganida, “huquq manbai” atamasini huquqni muhofaza qilish organi murojaat qilishi mumkin bo‘lgan barcha narsalar sifatida belgilash, u qabul qilingan qarorning asosini qo‘yishi va uning harakatlariga nima sabab bo‘lishi mumkinligi eng muvaffaqiyatli hisoblanadi.

Har qanday davlatning huquq manbalari milliy qadriyatlar va boshqa xususiyatlarni e‘tiborga olgan holda shakllantiriladi. Hozirgi davrda huquqshunos olimlar tomonidan huquqning asosiy manbalari sifatida normativ-huquqiy hujjatlar, huquqiy odatlar, huquqiy presedentlar va normativ shartnomalar e‘tirof etiladi. Huquq shakli sifatida tartibga solish shartnomasi huquq normalarini o‘z ichiga olgan va ushbu subyektlar o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonun chiqaruvchi subyektlar o‘rtasida ikki tomonlama yoki ko‘p tomonlama bitimdir.

V.V.Ivanov shartnoma nazariyasiga bag‘ishlangan ishida normativ shartnomani huquqiy normalarni belgilashga qaratilgan qonun ijodkorligi subyektlarining kelishilgan alohida xohish-irodasini ifodalaydigan huquqiy hujjat sifatida belgilaydi, shuning uchun uning “universal belgilari”ni ta’kidlaydi. [4]

Huquqshunos olim A. A. Myasin tomonidan tartibga soluvchi shartnomani o‘rganishda berilgan yana bir ta’rifni keltira olamiz, unda faqat irodani muvofiqlashtirish va hatto birlashtirishga e‘tibor qaratiladi (ikkinchisi esa, biz uchun qiyin bo‘lishi mumkin): “normativ shartnoma tomonlarning tengligi va manfaatlarning umumiylikiga asoslangan bitimdir (volatillikning natijasi), bu tomonlarning (odatda, qonunchilik subyektlari tomonidan) istalgan natijaga erishishga qaratilgan umumiy huquq me‘yorlarini o‘z ichiga oladi”. [5]

Y.A.Gorsheneva shartnomaning bir nechta muhim farqlarini normativ-huquqiy hujjatlardan ajratadi:

1) shartnoma tomonlarning irodasini ifodalaydi va huquqiy hujjat-nashr etilgan organning irodasi;

2) shartnoma tomonlar o‘rtasida kelishuvga erishish yo‘li bilan tuziladi va huquqiy hujjat bir tomonlama qabul qilinadi;

3) shartnoma faqat shartnoma taraflarining xatti-harakatlarini tartibga soladi, huquqiy hujjat esa – uning amal qilishi tatbiq etiladigan barcha shaxslarning xatti-harakatlarini tartibga soladi. [6]

Normativ shartnoma, shuningdek, yakka tartibdagi huquqiy shartnomadan ajralib turishi kerak, bu hech bo‘lmaganda ko‘pchilik olimlarning fikriga ko‘ra, qonun shakli emas. Shartnomani tan olish uchun huquq manbai huquqiy normalarni, ya‘ni umumiy, nomutanosib xarakterdagi xatti-harakatlar qoidalarini o‘z ichiga olishi va qonun ijodkorligi subyektlari tomonidan tuzilishi talab qilinadi. Shu ma‘noda, normativ-huquqiy shartnoma – bu qonun ijodkorligi akti va maxsus turdagi shartnoma qonun ijodkorligi.

O‘zbekiston Respublikasi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi rasmiy ravishda 7 turdagi normativ-huquqiy hujjatlarni nazarda tutadi. Bunda qonun rasmiy ravishda normativ va xalqaro shartnomalarni ular orasida ma‘lum darajada ro‘yxatlamaydi va O‘zbekiston Respublikasida normativ shartnomalarni qo‘llashning murakkabligi bilan bog‘liq.

O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarini tuzish, bajarish, ularning amal qilishini to‘xtatib turish va ularni tugatish tartibi “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to‘g‘risida”gi Qonuni bilan belgilanadi. [7]

Shuni ta’kidlash kerakki, shartnomaning huquqiy tabiatiga boshqa yondashuv mavjud bo‘lib, unga muvofiq hatto individual shartnoma ham normativ-huquqiy hisoblanadi. Bunday yondashuv, xususan, “konvensiya” yoki “shartnoma” huquq nazariyasi tarafdorlari tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu nazariyaga ko‘ra, qonun kollektiv va individual ishtirokchilar o‘rtasida ko‘plab bitimlar natijasi sifatida qaraladi, shundan kelib chiqadiki, huquq subyektlari tomonidan to‘g‘ri tuzilgan barcha shartnomalar huquqiy normalarni o‘z ichiga oladi va qonun shaklidir.

Misol uchun, T.V.Kashanina fikriga ko'ra, shartnomalar tuzish jarayonida huquqiy normalar yaratiladi, ammo normalar individualdir, ya'ni muayyan va aniq belgilangan shaxslarga tegishli va ular uchun mo'ljallangan.[8] Bundan tashqari, individual shartnomalarda mavjud bo'lgan normalarni an'anaviy huquqiy me'yorlarning alohida elementlarini to'ldiradigan va aniqlaydigan muayyan "mikronormlar" deb ta'riflash taklif etiladi.

Ko'pgina olimlar ommaviy-huquqiy shartnoma va xususiy-huquqiy shartnomani ajratishni taklif qilmoqdalar. Olimlar ta'kidlaganidek, ommaviy huquqiy shartnoma, birinchi navbatda, "tartibga solish shartnomasi" bo'lib, unda takroriy foydalanish uchun mo'ljallangan, noaniq tabiatning xatti-harakati qoidasi mavjud. Ommaviy-huquqiy bitim subyektlarning o'ziga xos doirasiga ega (bunday shartnomaning subyekti har doim hokimiyat vakolatiga ega bo'lgan ommaviy-huquqiy munosabatlarning subyekti hisoblanadi); maxsus predmet; tomonlarning o'ziga xos majburiyatlari va ularni ta'minlash usullari (tashkiliy, huquqiy, to'lov va hisob-kitob choralari) va boshqalar.[9]

Ommaviy-huquqiy shartnomalarning turlari quyidagilardir: ta'sis shartnomalari, vakolat va chegara shartnomalari, vakolatlarni topshirish to'g'risidagi bitimlar, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi dasturiy-siyosiy shartnomalar, funksional-boshqaruv bitimlari, davlat va nodavlat tuzilmalar o'rtasidagi shartnomalar, fuqarolik roziligi to'g'risidagi shartnomalar.

Shunga ko'ra, normativ-huquqiy shartnoma qonun shakli sifatida muayyan belgilar bilan tavsiflanadi.

A.V.Deminning quyidagi uchta xususiyati barcha turdagi normativ shartnomalarga tegishli bo'lib, ularning muhim xususiyatlarini aks ettiradi:

- normativ shartnomalar jamoatchilik manfaatlarida tuziladi, ularning maqsadli yo'nalishi umumiy manfaatlarga erishishdir, ya'ni bu yerda ijtimoiy maqsadlar ustunlik qiladi;
- normativ shartnomalar faqat shartnomaning bevosita ishtirokchilari uchun emas, balki boshqa kollektiv va individual subyektlar uchun huquqiy ahamiyatga ega bo'lgan xatti-harakatlar qoidalarini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, tartibga solish shartnomasi ahdlashuvchi tomonlarning tizimida yopilmaydi, balki tashqi huquqiy ta'sirga ega;
- ularning ijrosi bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqishning maxsus tartibi. [10]

Shartnoma nafaqat iqtisodiy sohada tartibga soluvchi, balki jamiyatdagi barcha munosabatlarning universal regulyatori ham ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan normativ-huquqiy bitim sifatida bunday huquq manbai rolini oshiradi.

Shu bilan birga, huquqiy tizim bitta, murakkab, ammo o'zaro bog'liq bo'lgan organizmdir.

Shartnomani universal huquqiy manba sifatida tushunish antik davrda paydo bo'lgan. Yuridik adabiyotlarda qayd etilganidek, odamlar roziligini (lot. consensus) Rim huquqshunoslari umumiy huquqiy shakllantiruvchi omil sifatida qarashgan. Shartnomaning huquq manbai sifatida tushunchasi qadimgi Rim tarixining respublika davrida rivojlangan va keyinchalik shartnomani har qanday ijobiy qonunning yagona qonuniy manbai sifatida tan olgan tabiiy huquq doktrinasida ishlatilgan. Shu bilan birga, tabiiy-huquqiy maktab tarafdorlari shartnomani "erkin shaxsni ixtiyoriy ravishda o'z-o'zini cheklash vositasi sifatida ijobiy qonunning haqiqiy, qonuniy manbai emas" deb hisoblashdi. [10]

Biroq, uning mohiyatiga ko'ra, huquq davlat kelib chiqishi emas, balki ijtimoiy kelib chiqishga ega. Shuning uchun huquqiy fan qonun manbalarining ko'pligini, shu jumladan, normativ shartnomalarni tan olishlari kerak. Bizning fikrimizcha, bu yondashuv juda aniq hisoblanadi.

Normativ shartnomani huquq manbasi sifatida rivojlantirish bir necha bosqichda amalga oshirilgan. Qabila va jamoa uyushmalari doirasida qabul qilingan huquq tizimlari to'g'ridan-to'g'ri qabilalar va jamoalararo munosabatlarni tartibga sola olmadi, ular uchun qonun shartnoma asosida o'rnatildi. Bunday shartnomalarning predmeti odatda qabila yoki jamoaning odatiy qonunining o'z chegaralaridan tashqarida tarqalishi – turli qabila va jamoa guruhlari a'zolari o'rtasidagi munosabatlar edi.

Huquqiy pozitivizm doktrinasida, aksincha, asosiy narsa – davlat hokimiyati tomonidan e'tirof etilgan va belgilanadigan hodisa sifatida huquqning g'oyasi. Qonun davlat tomonidan rasmiy ravishda belgilanadigan haqiqat deb qaraladi, bu "huquq" va "qonunchilik" tushunchalarini

aniqlashga olib keladi. Shu bilan birga, faqat davlatdan chiqqan huquqiy hujjatlar huquq manbalari sifatida e'tirof etiladi.

Huquq subyektlari tomonidan tuzilgan barcha shartnomalar huquqiy normalarni o'z ichiga oladi va huquq manbalari hisoblanadi.

So'nggi paytlarda shartnomaviy tartibga solishning roli tobora ortib bormoqda, chunki subyektlar tomonidan ixtiyoriy ravishda tuzilgan normativ shartnomalar, qoida tariqasida, ixtiyoriy ravishda, ya'ni majburiy choralar qo'llanilishini talab qilmaydi. L.A.Morozova ta'kidlaganidek, qonuniy tabiatiga ko'ra, normativ shartnomalar "normativ-huquqiy hujjatlarga yaqin joy egallaydi, amaldagi qonunchilikni to'ldiradi, aniqlaydi va ba'zi hollarda huquqiy to'qnashuvlarni bartaraf etish yoki ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishdagi bo'shliqlarni to'ldirish vositasi sifatida xizmat qiladi".[12] Biroq, bizning fikrimizcha, bunday baholash normativ shartnomaning qonun manbai sifatida mustaqil ahamiyatini biroz kamaytiradi va faqat ichki huquqqa nisbatan adolatli bo'lishi mumkin.

Xalqaro huquqda normativ shartnoma, xalqaro huquqiy odat bilan bir qatorda, qonunning asosiy shakli hisoblanadi. Xalqaro huquqiy tizimda normativ (xalqaro) shartnoma keng tarqalgan, chunki xalqaro huquqiy me'yorlarni yaratishning yagona yo'li – xalqaro huquq subyektlarining irodasini muvofiqlashtirishdir. Bundan tashqari, agar xalqaro urf-odatlarda irodaning bu izchilligi jim, yopiq bo'lsa, unda xalqaro shartnomada aniq ifodalangan va yozma ravishda tasdiqlangan bo'lsa, bu shartnomani xalqaro huquqiy normalarni mustahkamlashning ustun shakliga aylantiradi.

Normativ shartnoma belgilarini o'rganish bilan tugaydigan bo'lsak, E.V.Gritsenko tomonidan qayd etilgan yana ikkita qoida mavjud:

- normativ shartnomalarning muhim xususiyati ularning murakkab tabiatidir: ushbu hujjatlar o'zlarining tartibga solinishi bilan ijtimoiy munosabatlarning keng doirasini qamrab olishi mumkin, ya'ni ular mustaqil ravishda normativ asos sifatida harakat qilishlari mumkin.

- normativ shartnomalar ko'pincha muayyan amal qilish muddati bilan bog'liq bo'lmas-da, ya'ni ijtimoiy munosabatlarga takroriy va uzoq muddatli ta'sir ko'rsatish uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, normativ shartnomalarning dolzarbligi chiqarib tashlanmaydi va bu, ayniqsa, bir organning vakolatlarining bir qismini boshqasiga vaqtincha topshirish bilan bog'liq bo'lgan hollarda juda muhimdir. [13]

Huquqiy adabiyotda normativ shartnoma belgilarini ko'rib chiqishda uning huquqiy kuchiga yetarlicha e'tibor berilmaydi. Normativ shartnomaning huquqiy kuchining mavjudligi nazarda tutiladi, chunki u qonun manbai sifatida qaraladi va o'z harakatida hamda normativ hujjat bilan qo'llaniladi. Biroq, mustaqil xususiyat sifatida huquqiy kuch ajratilmaydi. Qisman, bu holat qonuniy huquqiy hujjatga nisbatan mulk sifatida huquqiy kuchni tanlash va aniqlashning uzoq tarixi bilan bog'liq emas. Aslida, huquqiy hujjatning huquqiy kuchi faqat normativ-huquqiy hujjatlarning ahamiyati va tizimini qayta ko'rib chiqish davrida, ayniqsa, qonun va qonunbuzarlikning aniq bo'linishi tufayli o'rganildi.

Hozirgi kunda qabul qilingan konsepsiyaga ko'ra, normativ hujjatning huquqiy kuchi normativ hujjatlar tizimidagi o'rni, aniqrog'i, huquq manbalarining iyerarxiyasidagi o'rni sifatida tushuniladi. An'anaviy ma'noda huquqiy kuch normativ-huquqiy hujjatlarning ikki muhim mezoniga ko'ra farqlanishini aks ettiradi. Birinchisi, muayyan tartibga rioya qilgan holda, ushbu harakatni qabul qiluvchi subyektning funksiyalari va vakolatlari. Yoki, boshqacha qilib aytganda, qonun chiqaruvchi organning davlat organlari tizimidagi o'rni. Biroq, iyerarxiyadagi hujjatning o'rnini aniqlash uchun bitta mezon yetarli emas, chunki bir xil organ turli xil normativ-huquqiy hujjatlarni berishi mumkin. Biroq, normativ-huquqiy shartnoma muhim xususiyatlarga ega, natijada normativ hujjatning huquqiy kuchining mezonlarini mexanik ravishda o'tkazish, qabul qilinishi mumkin emas. Shunday qilib, qonunchilik protsedurasining murakkabligi mezonlari normativ bitimga tatbiq etilmaydi, chunki bu tartib qonunchilikda aniq belgilanmagan.[14] Boshqa tomondan, asosiy mezon muhim tartibga solishni talab qiladi, chunki qonunchilik subyektlari kamida ikkita bo'ladi va ular boshqa maqomga ega bo'lishi mumkin. Umumiy qoida o'zgarishsiz qoldirilishi kerak bo'lsa-da: subyektlar qanchalik yuqori bo'lsa, ular o'rtasida shartnoma shunchalik yuqori qonuniy kuchga ega.

Normativ shartnomalar, ayniqsa, turli xil, bir tomonlama irodasi sifatida ahdlashuvchi shaxslar tomonidan chiqarilgan normativ-huquqiy hujjatlar iyerarxiyasida aniq belgilangan joyga ega bo‘lmasligi va ular o‘rtasida joy egallashi mumkin.

Ikkinchi mezon bo‘yicha – tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarning tabiati va hajmi, huquqshunoslikda yetarlicha aniq ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilmagan, har bir o‘ziga xos turdagi normativ hujjatlarga nisbatan bunday munosabatlarning qonuniyligi aniqlanmagan, shuning uchun bu mezonni va normativ shartnomalarni aniq belgilash qiyin. Biroq, huquqiy kuchni aniqlashning murakkabligiga qaramasdan, uning mavjudligi normativ shartnomaning mulki sifatida shubhasizdir.

Normativ-huquqiy hujjat va normativ-huquqiy shartnomaning nisbatlarini ko‘rib chiqish bir xil huquqiy munosabatlarni birgalikda tartibga solish bilan bog‘liq muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega emas. Shuning uchun biz qonun va ichki normativ shartnoma bilan aloqa qilishning turli qirralarini ko‘rib chiqamiz. Birinchidan, biz ikkita qarama-qarshi nuqtayi nazarni taqdim etamiz.

Y.A.Tixomirovning fikriga ko‘ra, aksincha, shartnoma “qaram” huquqiy harakat sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu muallifning fikriga ko‘ra, qonun:

- shartnomani davlat va ijtimoiy hayotning turli sohalarida ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning normativ ahamiyatga ega usuli sifatida tan oladi;

- “shartnoma maydoni”ni belgilaydi, ya’ni shartnomani tartibga solish uchun foydalaniladigan masalalar tipologiyasi;

- muayyan munosabatlar uchun muayyan shakl, shartnoma turini belgilaydi;

- qonuniy yoki qonunosti tartibga solish doirasidan tashqarida shartnoma tartibga solish imkonini beradi;

- shartnomalar tuzish tartib-taomillarini kiritadi va ularni qonuniy to‘laqonli, shuningdek, shartnoma majburiyatlarini bajarish bilan tan oladi;

- konstitutsiyaviy, umumiy, arbitraj (iqtisodiy), hakamlilik-sudda shartnomalar bo‘yicha hamkorlar huquqlari va manfaatlarini sud himoyasiga kiradi;

- davlat qonun orqali shartnoma munosabatlarining rivojlanishini nazorat qiladi va ularni siyosiy faoliyat, boshqaruv, bozor iqtisodiyoti qoidalari, fuqarolar manfaatlariga mos kelmaydigan va nomaqbul bo‘lganlarni cheklash, taqiqlash orqali nazorat qiladi. [15]

Normativ shartnoma xususiyatlarini tahlil qilish asosida uni huquq manbalari va uning o‘ziga xos xususiyatlariga bog‘liqligini aks ettiruvchi quyidagi ta’rifni berish mumkin:

Normativ shartnoma – bu ikki (yoki undan ortiq) tomonlar, subyektlar o‘rtasidagi o‘zaro kelishuv, alohida iroda va qonun normalarini belgilash, o‘zgartirish yoki bekor qilish asosida tuzilgan bitimdir.

Huquqshunos olim Sh.A.Saydullayev huquqning maxsus manbasi bo‘lgan normativ shartnomaga quyidagicha ta’rif bergan: “Ikki yoki undan ortiq mustaqil huquq subyektlari o‘rtasida tuziladigan hamda ularning huquq va majburiyatlarini o‘rnatadigan, o‘zgartiradigan yoki bekor qiladigan og‘zaki yoki yozma shaklda ifodalanadigan va tuziladigan bitimlarga normativ shartnomalar deyiladi”. [11]

Normativ shartnomani rivojlantirishning zamonaviy darajasi uning turlarining xilma-xilligi hamda davlat va ijtimoiy hayotning barcha sohalarida keng qo‘llanilishi bilan tavsiflanadi. Normativ shartnoma nafaqat tashqi ishlarda, balki uzoq vaqt davomida knyazlarning o‘zaro munosabatlarining asosi bo‘lib, amalda eng qulay va qat’iy doimiy ta’riflardan uzoq bo‘lgan knyazlarning xarakteriga juda mos kelardi. Normativ shartnomani rivojlantirishning zamonaviy darajasi uning turlarining xilma-xilligi va davlat va ijtimoiy hayotning barcha sohalarida keng qo‘llanilishi bilan tavsiflanadi.

Shartnomada irodaning namoyon bo‘lishini belgilaydigan maqsad boshqa irodaning namoyon bo‘lishidir, shuning uchun bu holda huquqiy ta’sir irodaning o‘zini o‘zi belgilaydigan ikkita ko‘rinishidan kelib chiqadi. Subyektlar o‘rtasida irodani (ixtiyoriy) muvofiqlashtirishga murojaat qiladigan aloqa mavjud. Shartnomani bekor qilish, shartnoma aloqasini to‘xtatish ehtimoli ularning xohish-irodasi yagona iroda bilan birlashtirilmasligini anglatadi. Bu yerda gap normaning o‘rnatilishini qonun ijodkorligining kamida ikkita subyekti birgalikda amalga oshirishida emas, balki ularning me’yoriy iroda ifodalarining alohida, mustaqilligidadir.

Xulosa tariqasida shuni qayd etish joizki, normativ shartnomalar huquq manbalari tizimida o‘ziga xos o‘rinni egallaydi va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Адолат, 2007. – Б. 637. (Islamov Z.M. Theory of Government and Rights. - Т.: Adolat, 2007. - P. 637)
2. Кросс Р. Прецедент в английском праве / Под общ. ред. Ф.М. Решетникова. - М., 1985. - С. 158. (Cross R. Precedent in English law / Under the general. ed. F.M. Reshetnikov. - М., 1985. - P. 158)
3. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – Т.: Adolat, 2018. – В. 196. (Odilkariev Kh.T. Theory of Government and Rights. - Т.: Adolat, 2018. - P. 196)
4. Иванов В.В. Общие вопросы теории договора. М., 2000. С. 3, 61. (Ivanov V.V. General questions of the theory of contracts. М., 2000. P. 3, 61)
5. Мясин А.А. Нормативный договор как источник права : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 48. (Myasin A.A. Normative contract as a source of law: dis. ... candies. walk science Saratov, 2003. P. 48)
6. Горшенева Ю.А. Нормативный договор как источник права : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005 (Gorsheneva Yu.A. Normative contract as a source of law: dis. ... candies. walk science M., 2005)
7. O‘zbekiston Respublikasining “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonuni. (Law of the Republic of Uzbekistan "On legal documents") <https://lex.uz/docs/-5378966>
8. Кашанина Т.В. Предпринимательство: правовые основы. М., 2004. С. 109. (Kashanina T.V. Entrepreneurship: legal foundations. М., 2004. P. 109)
9. Ермакова Е.А. Нормативный договор как форма права. Текст научной статьи по специальности «Право». Журнал «Правовая политика и правовая жизнь». 2012 г. // (Ermakova E.A. Normative agreement as a form of law. Scientific article on the specialty "Law". Journal "Legal policy and legal life". 2012) <https://cyberleninka.ru/article/n/normativnyy-dogovor-kak-forma-prava>
10. Демин А. В. Нормативный договор как источник административного права// Государство и право. 2008. № 2. С. 18, С. 15. (Demin A. V. Normative contract as a source of administrative law// State and law. 2008. No. 2. P. 18, P. 15)
11. Saydullayev Sh.A. Davlat va huquq nazariyasi. – Т.: TDYU, 2021. – 144 b. (Saidullaev Sh.A. Theory of Government and Rights. - Т.: TDU, 2021. - 144 p)
12. Морозова Л.А. Нормативный договор как источник права // Источники права: проблемы теории и практики : материалы междунаро. науч. конф. / отв. ред. В.М. Сырых. М., 2008. С. 206. (Morozova L.A. Normative agreement as a source of law // Sources of law: problems of theory and practice: materials of international law. Scientific conf. / resp. ed. V.M. Sirix. М., 2008. P. 206)
13. Гриценко Е. В. Роль нормативных договоров во взаимоотношениях органов регионального и муниципального управления// Вестник ИГЭА. 2009. № 3. С. 7-13. (Gritsenko E. V. The role of normative agreements and intergovernmental organizations of regional and municipal government// Vestnik IGEA. 2009. No. 3. P. 7-13)
14. Бабенко А. Н., Парфенова Т. А. Понятие и признаки нормативного договора. Текст научной статьи по специальности «Право». Сибирский юридический вестник. 2004 г. // (Babenko A. N., Parfenova T. A. The concept and signs of a normative contract. Scientific article on the specialty "Law". Siberian Legal Bulletin. 2004) <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-priznaki-normativnogo-dogovora-1>
15. Конституция, закон, подзаконный акт/ Под ред. Тихомирова Ю.А. М., 2014. С. 127. (Constitution, law, legal act / Ed. Tikhomirova Yu.A. М., 2014. P. 127)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 18 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 18

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000